

УДК 37.013.77

**О РОЛИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО–НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ON THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FORMATION
OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF THE YOUNGER GENERATION
IN EDUCATION**

©Казданян С. Ш.

канд. психол. наук

*Российско–Армянский университет
Ереван, Армения, skazdan@yandex.ru*

©Kazdanyan S.

*Ph.D., Russian–Armenian University
Yerevan, Armenia, skazdan@yandex.ru*

©Чилингарян Л. М.

*Российско–Армянский университета,
Ереван, Армения*

©Chilingaryan L.

*Russian–Armenian University,
Yerevan, Armenia*

Аннотация. В данной статье рассматривается роль информационных технологий в формировании духовно–нравственных ценностей подрастающего поколения в сфере образования. Рассматриваются психологические особенности духовно–нравственного развития подрастающего поколения, а также влияние СМИ в вопросе их личностного становления и развития.

Abstract. This article discusses the role of modern information technologies in the formation of spiritual and moral values of the younger generation in the field of education. Examines the psychological characteristics of spiritually and moral development of younger generation and the influence of media in their personal formation and development.

Ключевые слова: духовное развитие, подрастающее поколение, информационные технологии, образование.

Keywords: spiritual development of young generation, information technology, education.

Подростковый возраст — это тот период времени, когда в человеке развивается восприятие окружающего мира, духовного мира, система ценностей. Основной целью данной статьи является общий анализ инновационных информационных технологий, точнее, их влияние на подрастающее поколение. Актуальность выявления связи между воздействием информационных технологий и духовным ростом подрастающего поколения очевидна. Бесспорно, как положительные, так и отрицательные влияния информационных технологий, предоставили студентам и школьникам возможность быть более информированными. Такое активное взаимодействие с информационным полем представляет собой серьезную проблему в области когнитивного развития и духовного становления молодых людей. Сегодня свободное общение с любой точки земного шара стало реальностью: огромные расстояния, казалось бы, сократились, и именно новейшие технологии явились фактором в этом глобальном развитии. Ведь с каждым днем появляются все новые и новые технологические

возможности, и с большой скоростью становятся текущей движущей силой. (Такое положение вещей, нередко, провоцирует и приводит к «разрыву поколений»)

Несмотря на тот факт, что люди всех возрастов стали вполне комфортно пользоваться новыми технологиями, разные возрастные группы все же разделены между собой. Другим отличием является абсолютно разное восприятие информационных технологий каждой возрастной группой. Так, молодые люди воспринимают новые технологии (например, гаджет) как новый способ развлечения, чего нельзя сказать о старшем поколении. Однако, бесспорно то, что дифференцированные направления информационных технологий имеют глобальное влияние на жизнь огромного количества людей в положительном и отрицательном смысле.

Какую цель ставят перед собой информационные технологии? Информационные технологии призваны работать с целью эффективного развития человечества в физической, социальной, экономической и духовной сферах. Хотя нередко мы получаем обратный эффект от пользования информационными технологиями, а именно: вместо обогащения духовного мира подрастающего поколения происходит упадок их духовности. Такое происходит из-за невозможности фильтрации информационного поля, иными словами, мы становимся не в состоянии контролировать информационный поток, и, стало быть, не можем предугадать, каким будет его влияние на развитие подрастающего поколения. Информационные технологии воздействуют на человека в период детства и юности в большей степени, так как это тот отрезок жизни, когда развиваются религиозные представления и предпочтения. Правильная ориентация молодого поколения в данный период жизни имеет колоссальное значение в становлении личности как полезного члена общества, гражданина своей страны [3].

На протяжении веков человечество понимало и осознавало силу и влияние технологического прогресса, однако важно определить, какую роль информационные технологии могут играть в развитии детского воображения и в формировании его духовного мира. Как уже было отмечено, у информационных технологий есть как положительные, так и отрицательные эффекты, однако постановкой нашей задачи является концентрация внимания на критическом оценивании любых эффектов информационных технологий. Нашей основной задачей является изучение разнообразных информационных эффектов, влияющих на человеческую природу и формирование духовного мира, а также их ликвидация в случаях неблагоприятного влияния на общественность.

Итак, как же изменить информационный поток, как сконцентрировать направленность на эффекты, имеющие позитивное влияние? Давно назрела необходимость в некоторых ограничениях, отличающихся от установленных ранее. Считаем, что поток информационных технологий необходимо ограничить, хотя информационно-технологический прогресс играет чрезвычайно исключительную роль в общественной жизни в 21-м веке, который некоторые теоретики назвали «началом технологической эры». Технический прогресс имеет не только сильное влияние на природу, но и проник во все сферы общественной жизни своим постоянно растущим воздействием на общество и его развитие. Такие изменения в жизни общества сильно повлияли на развитие человека.

Итак, можно отчетливо представить, каково взаимодействие между человеком и информационными технологиями. Отметим, что антитехнологическая склонность нарастает в первую очередь потому, что чудесная и в то же время разрушительная сила технического прогресса представляет собой серьезную опасность для качества жизни людей. Это связано с ощутимыми вредными социальными последствиями, вызванными непрерывным воздействием разнообразных СМИ, которые движут потоком вредной информации. А вредна она особенно для детей, так как дети весьма восприимчивы по отношению к любой информации, будь она правдива или нет. Подросток уже не ребенок, однако еще и не взрослый, именно поэтому дети подросткового возраста так доверчивы. Как же можно избавить подростков от той информации, которая не принесет ничего, кроме вреда? Думаем, здесь, говоря о фильтрации информационного потока, стоит рассмотреть медиаобразование,

ведь именно оно дает подростку возможность самосовершенствования и накопления багажа знаний, посредством телевидения и других СМИ, и социальные медиа.

Медиаобразование — это процесс, посредством которого люди становятся медиаграмотными, и, благодаря которому, им предоставляется возможность понять методы воздействия СМИ на разум и психику человека. С каждым днем во всем мире растет осознание необходимости в ознакомлении студентов и школьников с реальным миром. Просветить их в области медиаобразования могут высококлассные специалисты. Медиаобразование признает и основывается на положительных, творческих аспектах современной культуры. Процесс медиаобразования включает в себя производство текстов средств массовой информации и мышления — декодирования, анализа, синтеза и оценки средств массовой информации с целью помочь сориентироваться в более сложном медийном ландшафте.

В эпоху цифровых технологий принципы медиаобразования остаются такими же, какими они всегда были, но касательно существования киберпространства появляются все новые и новые сложные вопросы. Например, как технология влияет на наше отношение к другим? Является ли новая технология источником обогащения культуры или же, напротив, подрывает развитие культуры, обучения и чувства общности? Медиаобразование не только дает ответы на интересующие молодежь вопросы, а, скорее, задает правильные вопросы и требует на них исчерпывающие ответы. А поскольку вопросы СМИ являются сложными и часто противоречат друг другу, роль педагога заключается не только в передаче знаний, а в облегчении процесса познания и организации активного живого диалога. Сегодня главной задачей является поиск и оценка необходимой информации. Ключевым подходом медиаобразования в 21-м веке являются методы критического мышления, творчески обогащенного общения, ознакомление и обучение визуальным и слуховым навыкам, грамотности.

Социальные медиа, в свою очередь, имеют также влияние на нашу жизнь в течение достаточно долгого времени, и необходимость в их использовании растет с каждым днем. Социальные медиа используются людьми в качестве платформы для взаимодействия друг с другом. Люди желают делиться своими личными фотографиями, видео, мнением, дискутировать по различным темам повседневной жизни, политики, спорта, рынка и многого другого посредством таких интернет-устройств, как компьютеры, планшеты, а также сотовые телефоны и т.д. В настоящее время современный человек не может представить свою жизнь без социальных медиа. Активное общение происходит посредством сетевых сайтов: Facebook, блогов и информационных сайтов: Twitter, вебсайтов обмена видео, например, YouTube.

В суе ежедневного динамичного движения выше перечисленные виды коммуникаций облегчили жизнь очень многим: благодаря быстрому обмену почти всех видов информации человек в течение короткого времени получает любую интересующую его информацию. Нет никаких сомнений в том, что и современная молодежь, и старшее поколение сильно привязаны ко многим источникам общения. Источниками виртуального общения пользуются все слои населения.

Безусловно, социальными медиа пользуются и в целях образования. Так, в настоящее время большинство преподавателей используют YouTube, чтобы показать студентам различные видео, связанные с их предметом, пытаясь заинтересовать подростков. Так как многие используют Facebook, то именно благодаря ему преподаватели спокойно поддерживают связь со студентами. Это помогает студентам задавать вопросы касательно домашних заданий при затруднении его выполнения, сидя у себя дома. Интернет также способствует командной работе: когда студенты должны представить какой-либо проект, они могут взаимодействовать друг с другом лучше и делиться своими комментариями на той же странице. Теперь студентам не нужно носить с собой тяжелые книги: они могут просматривать такие медиаисточники, как Wikipedia, в любое время и узнавать новости. Данный сайт служит в качестве словаря не только для студентов, но и для преподавателей.

Наиболее важным аспектом этих социальных медиа является то, что они способствуют открытому обсуждению разных беспокоящих вопросов. Отметим, что, когда студенты и преподаватели общаются на этих сайтах, они вступают в диалог, который приводит к выводам, умозаключениям. Студенты могут дать онлайн-презентации; отправить задания на общую страницу, получать обратную связь от преподавателей, будучи больными, на дому и т.д. Однако существуют серьезные препятствия на пути передачи нравственных ценностей. Реальные проблемы несут прагматический характер, потому что проведение продуктивных дискуссий очень трудно организовать. Главной задачей является прививать добродетель и ценности, которые помогут стать хорошими людьми, а также предоставить интеллектуальные ресурсы, которые позволят принимать обоснованные и ответственные суждения о сложных вопросах нравственного значения [1, 2]. Школы и вузы должны быть ориентированы на внушение уважения, человеколюбия и гуманизма. Целью образовательных заведений должно быть привитие как ответственности, так и трудолюбия, честности, добродетели.

Если дети подвергались воздействию средств массовой информации, и их искаженной морали в раннем возрасте, то уже в период учебы в вузе, они теряют интерес к образованию и беспокоятся о материальных благах. Сегодня Интернет обладает гораздо большим влиянием на современное общество, чем когда-либо прежде. Начиная с 90-х годов, интернет беспрестанно был источником образования и развлечения для самого разного типа пользователей по всему миру. И хоть такая форма средств массовой информации, как социальная сеть кажется очень удобной и инновационной, активное общение в социальных сетях на протяжении последнего десятилетия привело к тому, что онлайн-взаимодействия заменили живое общение лицом к лицу вне социального мира СМИ.

Социальная среда является формой электронных коммуникаций, благодаря которой пользователи могут создавать онлайн-сообщества для обмена информацией, идеями, личными сообщениями и информацией другого содержания. Позитивная сторона влияния — это онлайн книги, сказки, обучение математическим навыкам с помощью игры, онлайн изучение истории и литературы и т.д. Социальные медиа не только предоставили подросткам множество способов для самовыражения и самоутверждения, но и сами сильно изменились за последнее время, затрагивая социальные и психологические методы воздействия в подростковой среде. Нужно иметь в виду, что социальные медиа полезны тем, что предоставляют человеку возможность наладить связи между давно потерянными друзьями, дальними родственниками и знакомыми, а также способны соединить с деловыми партнерами. Социальные сайты позволяют выразить свое субъективное мнение насчет того или иного вопроса и общаться путем обмена сообщений и комментариев. Они также позволяют установить связь с людьми других континентов, ознакомиться с их типом мышления, нравами, мировоззрением, национальными традициями и ценностями. Кроме того, социальные сети позволяют выразить свои чувства и делиться мыслями с другими участниками социума. Очень важно подметить тот факт, что, если в реальной жизни чувства и эмоции человека передаются посредством каких-либо действий, жестов, мимики и звуковых колебаний интонации, которые (очень часто) остаются незамеченными, поскольку не запечатлеваются глубоко в памяти и подсознании, что нельзя сказать о виртуальном мире. В виртуальном мире все происходит иначе. Эмоции передаются путем слов, картин, цветовой гаммы, цветовых соотношений, сочетаний и это совсем не случайно, так как каждый человек воспринимает слова по-своему, понимает их значение субъективно. СМИ очень часто играют на том, что, читая, человек не слышит интонации, не видит мимики, он делает выводы посредством слов и цветовых сочетаний. Что касается цветовых сочетаний, то профессиональные психологи, да и журналисты знают, что цвет может и поднять настроение, и ввести в состояние уныния, стало быть, СМИ очень легко могут подвести человека к нужному умозаключению и настроению.

Мир настолько заполнен новыми технологиями, что то, что мы живем во времена активного роста количества сайтов, социальных медиа, не вызывает удивления. Тем не

менее, в подростковом возрасте кажется, что эта тенденция, ведет к переменам только в лучшую сторону. Подросткам свойственно тратить много времени на телефонные разговоры со своими друзьями. Сейчас более чем когда-либо у них есть свободный доступ к общению с тысячами новых, и не всегда знакомых людей, общаться онлайн, и это может занять много времени в их жизни. Чрезмерное использование социальных медиа сайтов в их возрасте может оказать негативное влияние на физическое и психологическое здоровье. Рассеянность, высокая утомляемость — это признаки интернет зависимости. Так, проведя неплодотворный день с точки зрения получения новых знаний, и придя домой, они немедленно заходят на свои профили посмотреть, что делают все остальные. Подростки не спят до двенадцати или часа ночи, прокручивая свой профиль. В конечном итоге они спят только от четырех до пяти часов, что, безусловно, недостаточно для нормального функционирования организма в течение дня. Хотелось, чтобы подрастающее поколение пользовалось интернетом и с целью самообразования.

Список литературы:

1. Казданян С. Ш., Чилингарян Л. М. Некоторые психологические особенности влияния СМИ на духовно–нравственное развитие подростков. Восьмая годовичная научная конференция (2–6 декабря 2013): Сборник научных статей: В 2 ч. Социально–гуманитарные науки. Ч.2. Ереван: Изд–во РАУ, 2014, с. 364–369.
2. Казданян С. Ш., Чилингарян Л. М. О роли СМИ в современной образовательной системе РА. Международная научная конференция «Современные проблемы развития науки и образования» (13–15 октября 2014 г.): Сборник научных статей: Ереван: Изд–во РАУ, 2014, с. 305–311.
3. Шпицберг А. И. Влияние информационных технологий на деятельность современного общества // Молодой ученый. 2014, № 6 (2), с. 81–83.

References:

1. Kazdanyan S. Sh., Chilingaryan L. M. Nekotorye psikhologicheskie osobennosti vliyaniya SMI na dukhovno–nравstvennoe razvitie podrostkov. Vosmaya godichnaya nauchnaya konferentsiya (2–6 dekabrya 2013): Sbornik nauchnykh statei: V 2ch. Sotsialno–gumanitarnye nauki. Ch.2. Erevan: Izd–vo RAU, 2014, Pp. 364–369.
2. Kazdanyan S. Sh., Chilingaryan L. M. O roli SMI v sovremennoi obrazovatelnoi sisteme RA. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Sovremennye problemy razvitiya nauki i obrazovaniya» (13–15 oktyabrya 2014 g.): Sbornik nauchnykh statei: Erevan: Izd–vo RAU, 2014, Pp. 305–311.
3. Shpitsberg A. I. Vliyanie informatsionnykh tekhnologii na deyatelnost sovremennogo obshchestva // Molodoi uchenyi. 2014, No 6 (2), Pp. 81–83.

*Работа поступила
в редакцию 18.09.2016 г.*

*Принята к публикации
22.09.2016 г.*